

Finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR. Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3 Creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base"

GRINS
FOUNDATION

Mappatura delle cure intermedie

Document data	
Title	Spoke 2 Work Package 1 Mappatura delle cure intermedie
Owner	NOME ENTE Università di Bologna
Document version	v.1.0_1
Last version date	26/03/2026

Executive summary

Il progetto **“Mappatura delle cure intermedie”** è stato realizzato nell’ambito del Partenariato Esteso alle Università **GRINS** -Growing Resilient, INclusive and Sustainable project (GRINS PE00000018) finanziato dall’Unione Europea- NextGenerationEU, Missione 4, Componente 2.

L’attività è stata svolta da Matteo Lippi Bruni e Alberto Basso dell’Università di Bologna all’interno dello Spoke 2 (*Public Sector, Policy Design and Performance*) - WP 1 - *Improving the Organization, the Procedures, and the Performances of the Public Administration*.

Il progetto mette a disposizione informazioni relative al processo di riorganizzazione e potenziamento delle strutture sanitarie intermedie — quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Hospice — in integrazione con l’assistenza territoriale e domiciliare. L’ambito per il quale sono state raccolte le informazioni è quello della regione Emilia-Romagna, e le unità geografiche di riferimento sono il Distretto Sanitario e/o l’Azienda Sanitaria. I dati sono raccolti su un orizzonte temporale decennale che arriva a coprire fino all’anno 2025, laddove l’informazione risulta già disponibile.

TABLE OF CONTENTS

Sommario

Executive summary	2
1. Mappatura delle cure intermedie	3
1.1 Linea 1- Caratterizzazione delle strutture erogatrici	5
1.2 Linea 2- Descrizione dei flussi	7
2. Fonti, dati, licenze	11
3. Appendici.....	13
3.1 Variabili metadata flussi distretti	13
3.2 Variabili metadata flussi aziende	21

1. Mappatura delle cure intermedie

Il progetto “**Mappatura delle cure intermedie**” è stato realizzato nell’ambito del Partenariato Esteso alle Università **GRINS** -Growing Resilient, INclusive and Sustainable project (GRINS PE00000018) finanziato dall’Unione Europea- NextGenerationEU, Missione 4, Componente 2.

L’attività è stata svolta da Matteo Lippi Bruni e Alberto Basso dell’Università di Bologna all’interno dello Spoke 2 (Public Sector, Policy Design and Performance) - WP 1 - Improving the Organization, the Procedures, and the Performances of the Public Administration.

Il progetto mette a disposizione informazioni relative al processo di riorganizzazione e potenziamento delle strutture sanitarie intermedie — quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Hospice — in integrazione con l’assistenza territoriale e domiciliare. L’ambito per il quale sono state raccolte le informazioni è quello della regione Emilia-Romagna, e le unità geografiche di riferimento sono il Distretto Sanitario e/o l’Azienda Sanitaria. I dati sono raccolti su un orizzonte temporale decennale che arriva a coprire fino all’anno 2025, laddove l’informazione risulta già disponibile.

Le fonti utilizzate per la raccolta delle informazioni riguardano, per una prima parte, l’anagrafe delle strutture, per una seconda parte, i flussi delle attività erogati da tali strutture. Per le strutture si fa riferimento al seguente elenco:

- anagrafe Case della Salute/Casa della Comunità (2016-2026)
- anagrafe Ospedali di Comunità (2014-2026);
- anagrafe Hospice (2014-2026);
- anagrafe Consultori: (2014-2026).

I dati sulle prestazioni erogate fanno riferimento per l’intervallo temporale 2015-2025, ai seguenti flussi informativi:

- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- Assistenza Residenziale (FAR-RES);
- HOSPICE;
- Sistema Informativo Consultori (SICO);
- Sistema Informativo Regionale Ospedali di Comunità (SIRCO).

I file relativi alla anagrafe delle strutture sono accompagnati anche dagli *shapefile* dei Distretti Sanitari dell'Emilia-Romagna.

All'interno del progetto è stato individuato il **Distretto Sanitario** quale ambito geografico di riferimento orientato al governo delle politiche sanitarie territoriali. Il Distretto costituisce l'articolazione territoriale dell'Azienda USL preposta a garantire alla popolazione residente l'accesso a un'ampia gamma di servizi sanitari e sociosanitari. I distretti sono ambiti sub-aziendali che si sviluppano sul territorio di più Comuni. Il DM 77/2022 fissa in circa 100,000 abitanti la dimensione di riferimento tipica dei distretti.

Nel Distretto si attuano le funzioni di programmazione e committenza tese ad assicurare che i servizi siano disponibili e organizzati secondo criteri di equità, accessibilità e appropriatezza. Il Distretto costituisce il luogo elettivo dell'integrazione sociosanitaria, con particolare riguardo al raccordo con i presidi ospedalieri, all'assistenza ai non-autosufficienti, alla collaborazione con i medici di medicina generale, nonché al rapporto con i Comuni titolari della gestione dei servizi sociali. La *mission* del Distretto consiste nel fornire risposte ai bisogni di salute della comunità locale e questo orientamento istituzionale lo rende il naturale riferimento per le politiche sanitarie territoriali.

Come anticipato, i dati conferiti attraverso il progetto si articolano su due filoni principali. Il primo gruppo di informazioni è finalizzato alla realizzazione di una mappatura sistematica dei punti di erogazione con riferimento alla loro dislocazione sul territorio regionale. Queste informazioni permettono di descrivere l'evoluzione della distribuzione territoriale delle dotazioni infrastrutturali che costituiscono per i cittadini i punti di accesso ai servizi. Le strutture considerate sono incaricate di erogare servizi che si collocano in una fascia di complessità intermedia fra l'assistenza ospedaliera per acuti e l'assistenza primaria assicurata dai medici di medicina generale.

Il secondo filone riguarda il conferimento di informazioni relative ai flussi dei servizi erogati nell'ambito dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale, in gran parte prodotti dalle strutture censite in precedenza. I flussi in questione raccolgono informazioni aggregate a livello dell'unità territoriale individuata come più appropriata (Distretto o Azienda USL, a seconda dei casi) in relazione alle specifiche circostanze di erogazione.

1.1 Linea 1- *Caratterizzazione delle strutture erogatrici*

La linea 1 del progetto censisce le seguenti tipologie di strutture: Case della Salute (CDSs) / Case della Comunità (CDCs), Ospedali di Comunità (OSCOs), Hospice e Consultori. La caratterizzazione dei centri qui proposta e la classificazione delle relative informazioni prendono in considerazione due dimensioni : momento di attivazione dei centri suddivisi per tipologia e loro geolocalizzazione.

In primo luogo, partendo dalle informazioni disponibili sulle date di inizio/fine attività delle strutture, è stato costruito un dataset che, per ciascun anno, identifica i punti di erogazione attivi nel territorio regionale, associando a ciascuno di essi le principali informazioni ricavabili dall'anagrafica delle strutture (tipologia di centro, dimensione, indirizzo etc...). La convenzione che è stata adottata è di considerare lo stato di attività al 1° gennaio di ciascun anno. Di conseguenza, una struttura attivata in corso d'anno viene inserita nel dataset solo a partire dall'anno successivo. Le informazioni raccolte permettono di caratterizzare l'evoluzione temporale delle strutture di offerta con riferimento alle diverse tipologie di centri considerati e ai distretti sanitari in cui si trovano ad operare.

In secondo luogo, si è proceduto alla geo-localizzazione delle strutture al fine di poter caratterizzare l'offerta dei servizi sotto il profilo spaziale. Il punto di partenza è stato l'indirizzo di ciascuna struttura. Successivamente, le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) delle strutture sono state ottenute con il software statistico STATA convertendo le informazioni testuali mediante il servizio di geocodifica opencagegeo basato su dati OpenStreetMap. Accanto alle coordinate, il software fornisce anche un'indicazione puntuale sulla qualità dell'informazione fornita sulla base di criteri di accuratezza e precisione. Ciò dipende solitamente dal grado di dettaglio con il quale l'indirizzo testuale è riportato nel file di origine e/o se l'indirizzo è censito nei dati OpenStreetMap. L'informazione su grado di accuratezza (ad es. "numero civico" o "strada"... "città") e precisione (confidence level categorico) della misurazione viene inserita nel dataset ed è identificata sulla base di indicatori riportati nell'output di opencagegeo.

Per le CDSs/CDCs le informazioni disponibili permettono anche di dare conto della tipologia di struttura attiva secondo la tassonomia definita in sede regionale. In particolare, le CDSs vengono classificate inizialmente (DGR Emilia-Romagna 291/2010) secondo un criterio dimensionale in relazione ai bisogni di salute, alla complessità organizzativa e all'ampiezza del bacino d'utenza (CDS "Piccola" Media" "Grande"). Successivamente (DGR Emilia-Romagna 2128/2016), il criterio di classificazione utilizzato diventa quello della complessità (i.e. "Bassa", "Media/Alta"). Infine, con il passaggio da CDS a CDC (DM 77/2022) la tipologia si basa su un criterio centro-periferia (i.e. "Hub" vs "Spoke"). Utilizzando queste classificazioni si sono costruiti degli indicatori generalizzati che identificano il tipo di struttura nel periodo di tempo analizzato.

In aggiunta, tramite elaborazioni basate su dati ISTAT, è stato generato lo shapefile dei distretti sanitari dell'Emilia-Romagna relativo al periodo di interesse. Le Figure 1 e 2 sottostanti esemplificano come le informazioni fornite nei vari datasets possano essere combinate per caratterizzare temporalmente la distribuzione spaziale delle strutture di interesse.

Figura 1: CDCs attive al 01-01-2026 per tipologia (Hub=1(blu), Spoke=2(rosso)) per distretto sanitario

Figura 2: CDSs attive al 01-01-2016 per tipologia (Media/Grande=1(blu), Piccola=2(rosso)) per distretto sanitario

1.2 Linea 2- *Descrizione dei flussi*

I flussi relativi alle prestazioni erogate nell'area dell'assistenza territoriale e sociosanitaria raccolgono nella maggior parte dei casi informazioni aggregate a livello di Distretto Sanitario. In alcuni casi, ovvero laddove i dati a livello di Distretto non siano disponibili, l'informazione è aggregata per Azienda USL.

Nel periodo considerato, la regione Emilia-Romagna è suddivisa in 38 distretti sanitari e 8 Aziende USL (vedasi Tabella 1). In alcune specifiche circostanze le informazioni distinguono i flussi riguardanti specifiche Aziende Ospedaliero-Universitarie (AOSPU) da quelli pertinenti alla Azienda USL nel cui territorio insiste la AOSPU in

questione. In questi (rari) casi viene considerata unicamente l'“aggregazione” dei dati associati alle due tipologie di aziende che insistono nell'ambito considerato, in modo da fornire informazioni associabili all'intero territorio riguardante l'Azienda USL in questione. Questa soluzione permette di confrontare in modo omogeneo l'offerta di servizi sul territorio di tutti gli ambiti aziendali, indipendentemente dallo specifico assetto organizzativo / istituzionale che regola le relazioni fra Azienda USL e AOSPU.

I dati sui flussi coprono il periodo temporale 2015-2025 o 2015-2024 nel caso in cui non siano ancora disponibili dati definitivi per l'anno 2025. I dati sono stati riorganizzati in modo da assicurare una struttura uniforme e adatta a usi molteplici. Specificatamente, i dataset sono stati costruiti assicurando una struttura “panel” con frequenza annuale delle rilevazioni.

La descrizione dei flussi è strutturata secondo due distinte prospettive, quando disponibili: si considera il grado di copertura della domanda in una determinata area, assumendo come riferimento il territorio di provenienza degli utenti (“domanda”); si considera il grado di copertura dell'offerta assumendo come riferimento l'area geografica in cui sono collocati i singoli punti di erogazione delle prestazioni (“offerta”). Le due dimensioni sono complementari. Il lato della domanda è informativo a riguardo dei bisogni della popolazione residente in un Distretto (o Azienda USL). Il lato dell'offerta permette di misurare la produzione complessiva di servizi in un Distretto (o Azienda USL).

Tabella 1: I distretti sanitari in Emilia-Romagna

Codice Azienda USL	Azienda USL	Codice distretto	Distretto
080101	101 - Azienda Usl Di Piacenza	050	DISTR. CITTÀ DI PIACENZA
080101	101 - Azienda Usl Di Piacenza	051	DISTR. LEVANTE
080101	101 - Azienda Usl Di Piacenza	052	DISTR. PONENTE
080102	102 - Azienda Usl Di Parma	004	DISTR. PARMA
080102	102 - Azienda Usl Di Parma	005	DISTR. FIDENZA
080102	102 - Azienda Usl Di Parma	006	DISTR. VALLI TARO E CENO
080102	102 - Azienda Usl Di Parma	007	DISTR. SUD EST
080103	103 - Azienda Usl Di Reggio Emilia	008	DISTR. MONTECCHIO EMILIA
080103	103 - Azienda Usl Di Reggio Emilia	009	DISTR. REGGIO EMILIA
080103	103 - Azienda Usl Di Reggio Emilia	010	DISTR. GUASTALLA
080103	103 - Azienda Usl Di Reggio Emilia	011	DISTR. CORREGGIO
080103	103 - Azienda Usl Di Reggio Emilia	012	DISTR. SCANDIANO
080103	103 - Azienda Usl Di Reggio Emilia	013	DISTR. CASTELNUOVO NE' MONTI
080104	104 - Azienda Usl Di Modena	014	DISTR. CARPI
080104	104 - Azienda Usl Di Modena	015	DISTR. MIRANDOLA
080104	104 - Azienda Usl Di Modena	016	DISTR. MODENA

080104	104 - Azienda Usl Di Modena	017	DISTR. SASSUOLO
080104	104 - Azienda Usl Di Modena	018	DISTR. PAVULLO NEL FRIGNANO
080104	104 - Azienda Usl Di Modena	019	DISTR. VIGNOLA
080104	104 - Azienda Usl Di Modena	044	DISTR. CASTELFRANCO EMILIA
080105	105 - Azienda Usl Di Bologna	020	DISTR. RENO, LAVINO E SAMOGGIA
080105	105 - Azienda Usl Di Bologna	021	DISTR. APPENNINO BOLOGNESE
080105	105 - Azienda Usl Di Bologna	022	DISTR. SAN LAZZARO DI SAVENA
080105	105 - Azienda Usl Di Bologna	025	DISTR. PIANURA EST
080105	105 - Azienda Usl Di Bologna	026	DISTR. PIANURA OVEST
080105	105 - Azienda Usl Di Bologna	027	DISTR. CITTÀ DI BOLOGNA
080106	106 - Azienda Usl Di Imola	023	DISTR. IMOLA
080109	109 - Azienda Usl Di Ferrara	030	DISTR. OVEST
080109	109 - Azienda Usl Di Ferrara	031	DISTR. CENTRO-NORD
080109	109 - Azienda Usl Di Ferrara	032	DISTR. SUD-EST
080114	114 - Azienda Usl Della Romagna	035	DISTR. RAVENNA
080114	114 - Azienda Usl Della Romagna	036	DISTR. LUGO
080114	114 - Azienda Usl Della Romagna	037	DISTR. FAENZA
080114	114 - Azienda Usl Della Romagna	038	DISTR. FORLÌ
080114	114 - Azienda Usl Della Romagna	039	DISTR. CESENA-VALLE DEL SAVIO
080114	114 - Azienda Usl Della Romagna	040	DISTR. RIMINI
080114	114 - Azienda Usl Della Romagna	041	DISTR. RICCIONE
080114	114 - Azienda Usl Della Romagna	049	DISTR. RUBICONE

Le informazioni sui flussi dei servizi erogati nell'ambito dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale sono organizzate in categorie distinte a seconda del tipo di servizio considerato. In particolare, l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), l'Assistenza Residenziale (FAR-RES), gli Hospice, i Consultori e gli Ospedali di Comunità. Inoltre, vengono forniti alcuni dati demografici sulla popolazione residente. L'identificazione e descrizione delle variabili incluse nei dataset è riportata in dettaglio nell'appendice "**Variabili metadata flussi distretti**" e "**Variabili metadata flussi aziende**". Di seguito vengono inquadrare in modo sintetico le attività che coinvolgono le diverse strutture.

L'**Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)** riguarda l'assistenza erogata al domicilio del paziente in base ad un piano assistenziale individuale attraverso la presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale. Il fine è di garantire continuità assistenziale tra ospedale e territorio. Essa si rivolge a persone non autosufficienti o con patologie croniche complesse che necessitano di cure sanitarie e sociali nel proprio ambiente di vita. Per quanto riguarda i flussi ADI, le informazioni sono conferite a livello di Distretto.

Il sistema informativo per il monitoraggio dell'**Assistenza Residenziale (FAR-RES)** rileva sistematicamente le informazioni associate alle prestazioni erogate in ambito residenziale e semiresidenziale per anziani o soggetti non autosufficienti in condizioni di cronicità e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche. Per i flussi FAR-RES, le informazioni vengono conferite a livello di Distretto.

Gli **Hospice** sono strutture residenziali per le Cure Palliative dedicate ad accogliere pazienti con patologie cronico-degenerative non suscettibili di trattamenti specifici. I pazienti presentano sofferenza fisica, psicologica o spirituale, e non possono essere assistiti a domicilio temporaneamente o in modo permanente, in quanto il carico assistenziale è eccessivo per la famiglia e/o con necessità di sollievo temporaneo per la famiglia. Il flusso Hospice raccoglie informazioni e prestazioni relative a questo setting assistenziale. Nel caso degli Hospice, alcune variabili riguardanti la domanda sono aggregate a livello di Distretto mentre, per quanto riguarda l'offerta, le informazioni sono aggregate a livello di Azienda.¹

Il Sistema Informativo **Consultori familiari (SICO)** monitora l'attività e le caratteristiche dell'utenza dei consultori familiari pubblici presenti sul territorio regionale e risponde all'esigenza di disporre di un sistema di dati informatizzati, su base individuale, che consenta analisi finalizzate alla valutazione, programmazione e gestione dei servizi consultoriali. Le informazioni sui Consultori sono aggregate a livello di Distretto.

Il flusso informativo regionale SIRCO (Sistema Informativo Regionale Ospedali di Comunità) riguarda gli **Ospedali di Comunità**, strutture sanitarie di ricovero breve (di solito 15-20 posti letto) a gestione prevalentemente infermieristica inserite nel territorio. Svolge una funzione intermedia tra l'ospedale per acuti e l'assistenza domiciliare, accogliendo pazienti che necessitano di cure sanitarie a bassa intensità, assistenza infermieristica continuativa o stabilizzazione clinica dopo acuzie, non gestibili a domicilio. Le informazioni sui flussi per gli Ospedali di Comunità riguardano solo il lato dell'offerta e sono aggregati a livello di Azienda.²

Infine, i dati sulla popolazione sono aggregati a livello di Distretto di residenza. Oltre ad informazioni sulla popolazione totale, sono stati inclusi dati che distinguono per genere (popolazione femminile e maschile) e per classe di età (i.e. 0, 1-14, 15-29, 30-44, 45-49, 50-54, ..., 90-94, 95+).

In aggiunta agli indicatori già presenti nelle banche dati della Regione Emilia-Romagna, sono stati calcolati alcuni indicatori aggiuntivi. Tali indicatori considerano due dimensioni distinte. Da un lato sono stati calcolati a livello di distretto indici basati sugli standard adottati dal DM 77/2022 quali riferimento per la definizione del modello di assistenza primaria: si è calcolato il rapporto fra numero di CDS/CDC e numero di abitanti per distretto, tenendo conto anche della distinzione fra tipologie di strutture; e la quota di popolazione over 65 presa in carico dai servizi ADI. Quest'ultimo dato è stato integrato anche con indici specifici relativi alle attività di assistenza a beneficio degli anziani non-autosufficienti (FAR-RES), distinguendo anche per genere degli assistiti.

Per flussi ADI, FAR-RES, SICO sono stati calcolati indici di dipendenza territoriale netta, come rapporto fra flussi di attività misurati dal lato della domanda e flussi di attività misurati dal lato dell'offerta. Valori superiori all'unità per tali indici, stanno ad indicare distretti i cui cittadini ricevono relativamente più trattamenti presso altre giurisdizioni, rispetto all'assistenza che il distretto eroga a beneficio di residenti in altri distretti ("*esportatori netti di pazienti*"). Viceversa, valori inferiori all'unità indicano distretti i cui cittadini ricevono relativamente meno trattamenti presso altre giurisdizioni, rispetto all'assistenza che il distretto eroga a beneficio di

residenti in altri distretti (*“importatori netti di pazienti”*). Per una descrizione dettagliata di queste variabili si veda appendice **“Variabili metadata flussi distretti”**.

2. Fonti, dati, licenze

I.1 Anagrafe strutture

URL: <https://reporter.regione.emilia-romagna.it/ReportER/home>

Licenza :CC-BY 2.5 (<https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/>)

Licenziante: Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare

Base dati realizzata da Università di Bologna, basata su “Anagrafe strutture” della Regione Emilia-Romagna.

I.2 Coordinate geografiche

URL: <https://opencagedata.com/>

Licenza: dati rilasciati congiuntamente con licenze ODbL e CC-BY-SA

Licenziante: OpenCage (opencagedata.com)

I.3 Shapefiles distretti sanitari Emilia-Romagna

URL: <https://www.istat.it/notizia/confini-delle-unita-amministrative-a-fini-statistici-al-1-gennaio-2018-2/>

Licenza: CC BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it>)

Licenziante: ISTAT

Base dati realizzata da Università di Bologna, basata su “Confini amministrativi 2016 e 2021” di ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica)

II. Informazioni sui flussi

URL: <https://reporter.regione.emilia-romagna.it/ReportER/home>

Licenza :CC-BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/>)

Licenziante: Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare

Base dati realizzata da Università di Bologna, basata su: “Banca dati ADI; Banche dati FAR e SDO; Banca dati SDHS; Banca dati REM, Banca dati PLRES; Banca dati SICO; Banca dati SIRCO; Elaborazioni da Statistica self service” della Regione Emilia-Romagna.

ADI: <https://reporter.regione.emilia-romagna.it/ReportER/stats/flusso/4>

FAR-RES: <https://reporter.regione.emilia-romagna.it/ReportER/stats/flusso/8>

HOSPICE: <https://reporter.regione.emilia-romagna.it/ReportER/stats/flusso/18>

SICO: <https://reporter.regione.emilia-romagna.it/ReportER/stats/flusso/28>

SIRCO: <https://reporter.regione.emilia-romagna.it/ReportER/stats/flusso/39>

Popolazione: <https://reporter.regione.emilia-romagna.it/ReportER/stats/flusso/23>

3. Appendici

3.1 Variabili metadata flussi distretti

Variabili che identificano la struttura dei dati panel

<i>nome</i>	<i>descrizione</i>
codice_distretto	Codice identificativo del distretto sanitario
distretto	Denominazione del distretto sanitario
anno	Anno di riferimento del dataset

ADI (Assistenza Domiciliare Integrata)

<i>nome</i>	<i>descrizione</i>	<i>anni</i>
ADI_domanda_assistiti_DIST	ADI - Assistiti per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
ADI_domanda_numerosita_DIST	ADI - Numero di episodi di assistenza domiciliare per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
ADI_domanda_tassi_DIST	ADI - Tassi di utilizzo standardizzati per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
ADI_domanda_episodi_patid1_DIST	ADI - Episodi per patologia prevalente (Diagnosi principale - grandi gruppi: ALTRA PATOLOGIA NON ALTROVE INDICATA) per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
ADI_domanda_episodi_patid2_DIST	ADI - Episodi per patologia prevalente (Diagnosi principale - grandi gruppi: ALTRE MALATTIE SISTEMA CIRCOLATORIO) per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
ADI_domanda_episodi_patid3_DIST	ADI - Episodi per patologia prevalente (Diagnosi principale - grandi gruppi: ALTRE PSICOSI, NEUROSÌ, RITARDO MENTALE) per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
ADI_domanda_episodi_patid4_DIST	ADI - Episodi per patologia prevalente (Diagnosi principale - grandi gruppi: ARTROSI, ARTRITE, ALTRE PATOL. SISTEMA OSTEOMUSC./CONN.) per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
ADI_domanda_episodi_patid5_DIST	ADI - Episodi per patologia prevalente (Diagnosi principale - grandi gruppi: DEMENZA SENILE E MORBO DI ALZHEIMER) per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025

ADI_domanda_episodi_patid6_DIST	ADI - Episodi per patologia prevalente (Diagnosi principale - grandi gruppi: DIABETE MELLITO) per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
ADI_domanda_episodi_patid7_DIST	ADI - Episodi per patologia prevalente (Diagnosi principale - grandi gruppi: EMIPLEGIE, MONOPLEGIE, ALTRE SINDROMI PARALITICHE) per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
ADI_domanda_episodi_patid8_DIST	ADI - Episodi per patologia prevalente (Diagnosi principale - grandi gruppi: FRATTURE FEMORE E ALTRI POSTUMI FRATTURE) per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
ADI_domanda_episodi_patid9_DIST	ADI - Episodi per patologia prevalente (Diagnosi principale - grandi gruppi: INFEZIONI DA HIV) per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
ADI_domanda_episodi_patid10_DIST	ADI - Episodi per patologia prevalente (Diagnosi principale - grandi gruppi: INSUFFICIENZA RENALE, ALTRE MALATTIE SISTEMA GENITOURINARIO) per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
ADI_domanda_episodi_patid11_DIST	ADI - Episodi per patologia prevalente (Diagnosi principale - grandi gruppi: MALATTIE APPARATO DIGERENTE) per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
ADI_domanda_episodi_patid12_DIST	ADI - Episodi per patologia prevalente (Diagnosi principale - grandi gruppi: MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO) per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
ADI_domanda_episodi_patid13_DIST	ADI - Episodi per patologia prevalente (Diagnosi principale - grandi gruppi: MALATTIE CEREBROVASCOLARI ACUTE E CRONICHE) per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
ADI_domanda_episodi_patid14_DIST	ADI - Episodi per patologia prevalente (Diagnosi principale - grandi gruppi: PARKINSON E ALTRE MALATTIE DEGENERATIVE SNC) per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
ADI_domanda_episodi_patid15_DIST	ADI - Episodi per patologia prevalente (Diagnosi principale - grandi gruppi: PROBLEMI LEGATI AD ALTRE CIRCOSTANZE NON PATOLOGICHE) per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
ADI_domanda_episodi_patid16_DIST	ADI - Episodi per patologia prevalente (Diagnosi principale - grandi gruppi: SCOMPENSO CARDIACO E CARDIOPATIE MALDEFINITE) per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
ADI_domanda_episodi_patid17_DIST	ADI - Episodi per patologia prevalente (Diagnosi principale - grandi gruppi: TUMORI) per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
ADI_domanda_episodi_patid18_DIST	ADI - Episodi per patologia prevalente (Diagnosi principale - grandi gruppi: ULCERE CRONICHE E DA DECUBITO, ALTRE MALATTIE PELLE) per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
ADI_offerta_assistiti_DIST	ADI - Assistiti per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
ADI_offerta_episodi_DIST	ADI - Episodi per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
ADI_offerta_durata_media_DIST	ADI - Durata media in giorni della presa in carico per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025

ADI_offerta_GEA_DIST	ADI - Giornate effettive di assistenza per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
----------------------	---	-----------

FAR-RES (Assistenza regionale anziani)

<i>nome</i>	<i>descrizione</i>	<i>anni</i>
FAR_RES_domanda_giornate_DIST	FAR-RES - Numero di giornate di assistenza in struttura residenziale per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
FAR_RES_domanda_giornate_F_DIST	FAR-RES - Numero di giornate di assistenza (donne) in struttura residenziale per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
FAR_RES_domanda_giornate_M_DIST	FAR-RES - Numero di giornate di assistenza (uomini) in struttura residenziale per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
FAR_RES_domanda_inserimenti_DIST	FAR-RES - Inserimenti in struttura residenziale di anziani non autosufficienti per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
FAR_RES_domanda_ins_F_DIST	FAR-RES - Inserimenti (donne) in struttura residenziale di anziani non autosufficienti per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
FAR_RES_domanda_ins_M_DIST	FAR-RES - Inserimenti (uomini) in struttura residenziale di anziani non autosufficienti per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
FAR_RES_domanda_mov1_DIST	FAR-RES - Presenti al 1/1 in struttura residenziale per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
FAR_RES_domanda_mov2_DIST	FAR-RES - Entrati in corso d'anno in struttura residenziale per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
FAR_RES_domanda_mov3_DIST	FAR-RES - Usciti in corso d'anno in struttura residenziale per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
FAR_RES_domanda_mov4_DIST	FAR-RES - Presenti al 31/12 in struttura residenziale per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
FAR_RES_domanda_ospiti_DIST	FAR-RES - Ospiti anziani non autosufficienti inseriti in struttura residenziale per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
FAR_RES_domanda_tasso_DIST	FAR-RES - Tasso di utilizzo del servizio di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
FAR_RES_offerta_giornate_DIST	FAR-RES - Numero di giornate di assistenza in struttura residenziale per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
FAR_RES_offerta_degmedia_DIST	FAR-RES - Numero medio di giornate di assistenza in struttura residenziale per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
FAR_RES_offerta_inserim_DIST	FAR-RES - Inserimenti in struttura residenziale di	2015-2025

	anziani non autosufficienti per distretto di erogazione (i.e. offerta)	
FAR_RES_offerta_mov1_DIST	FAR-RES - Presenti al 1/1 in struttura residenziale per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
FAR_RES_offerta_mov2_DIST	FAR-RES - Entrati in corso d'anno in struttura residenziale per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
FAR_RES_offerta_mov3_DIST	FAR-RES - Usciti in corso d'anno in struttura residenziale per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
FAR_RES_offerta_mov4_DIST	FAR-RES - Presenti al 31/12 in struttura residenziale per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
FAR_RES_offerta_ospiti_DIST	FAR-RES - Ospiti anziani non autosufficienti inseriti in struttura residenziale per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
FAR_RES_offerta_mant1_DIST	FAR-RES - Numero di giornate con mantenimento del posto per ricovero ospedaliero in struttura residenziale per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
FAR_RES_offerta_mant2_DIST	FAR-RES - Numero di giornate con mantenimento del posto per assenza programmata in struttura residenziale per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
FAR_RES_offerta_mant3_DIST	FAR-RES - % giornate Sdo con mantenimento del posto sul totale giornate in struttura residenziale per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
FAR_RES_offerta_mant4_DIST	FAR-RES - % giornate con mantenimento del posto per assenza program. sul totale giornate in struttura residenziale per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025

HOSPICE

<i>nome</i>	<i>descrizione</i>	<i>anni</i>
HOSPICE_domanda_assistiti_DIST	HOSPICE - Persone assistite per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
HOSPICE_domanda_dec_tum_DIST	HOSPICE - Deceduti per tumore maligno (CODICI - CAUSA INIZIALE: C00-C97) per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2024
HOSPICE_domanda_perc_dt_DIST	HOSPICE - Numero di assistiti deceduti a causa di tumore sul numero totale dei deceduti a causa di tumore per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2024

SICO (Sistema Informativo Consultori)

<i>nome</i>	<i>descrizione</i>	<i>anni</i>
SICO_domanda_utenti_DIST	SICO - (Prestazioni individuali) - Utenti assistiti nei	2015-2025

	Servizi consultoriali per distretto di residenza (i.e. domanda)	
SICO_domanda_ut_tipo1_DIST	SICO - (Prestazioni individuali) - Utenti (tipo servizio: CONSULTORIO FAMILIARE) assistiti nei Servizi consultoriali per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
SICO_domanda_ut_tipo2_DIST	SICO - (Prestazioni individuali) - Utenti (tipo servizio: SPAZIO DONNE IMMIGRATE E LORO BAMBINI) assistiti nei Servizi consultoriali per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
SICO_domanda_ut_tipo3_DIST	SICO - (Prestazioni individuali) - Utenti (tipo servizio: SPAZIO GIOVANI) assistiti nei Servizi consultoriali per distretto di residenza (i.e. domanda)	2015-2025
SICO_domanda_ut_tipo4_DIST	SICO - (Prestazioni individuali) - Utenti (tipo servizio: SPAZIO GIOVANI ADULTI) assistiti nei Servizi consultoriali per distretto di residenza (i.e. domanda)	2018-2025
SICO_offerta_utenti_DIST	SICO - Utenti assistiti nei Servizi consultoriali per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
SICO_offerta_utenti_resER_DIST	SICO - Utenti (solo residenti ER) assistiti nei Servizi consultoriali per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
SICO_offerta_prestaz_DIST	SICO - Numero di prestazioni nei Servizi consultoriali per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
SICO_offerta_prestid1_DIST	SICO - Numero di prestazioni (Area attività: NASCITA) nei Servizi consultoriali per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
SICO_offerta_prestid2_DIST	SICO - Numero di prestazioni (Area attività: IVG) nei Servizi consultoriali per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
SICO_offerta_prestid3_DIST	SICO - Numero di prestazioni (Area attività: CONTROLLO FERTILITA') nei Servizi consultoriali per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
SICO_offerta_prestid4_DIST	SICO - Numero di prestazioni (Area attività: MENOPAUSA) nei Servizi consultoriali per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
SICO_offerta_prestid5_DIST	SICO - Numero di prestazioni (Area attività: GINECOLOGIA/ANDROLOGIA) nei Servizi consultoriali per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
SICO_offerta_prestid6_DIST	SICO - Numero di prestazioni (Area attività: PREVENZIONE ONCOLOGICA E PROMOZIONE DELLA SALUTE) nei Servizi consultoriali per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
SICO_offerta_prestid7_DIST	SICO - Numero di prestazioni (Area attività: STERILITA'/ PROBLEMI DI FERTILITA') nei Servizi consultoriali per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
SICO_offerta_prestid8_DIST	SICO - Numero di prestazioni (Area attività: ALIMENTAZIONE) nei Servizi consultoriali per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
SICO_offerta_prestid9_DIST	SICO - Numero di prestazioni (Area attività: PROBLEMATICHE PSICO-RELAZIONALI) nei Servizi consultoriali per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
SICO_offerta_prestid10_DIST	SICO - Numero di prestazioni (Area attività: SESSUOLOGIA) nei Servizi consultoriali per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025

SICO_offerta_prestid11_DIST	SICO - Numero di prestazioni (Area attività: ADOZIONE/AFFIDO) nei Servizi consultoriali per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
SICO_offerta_prestid12_DIST	SICO - Numero di prestazioni (Area attività: RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI) nei Servizi consultoriali per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2024-2025
SICO_offerta_prestid13_DIST	SICO - Numero di prestazioni (Area attività: PREVENZIONE, INDIVIDUAZIONE PRECOCE E ASSISTENZA - VIOLENZA DI GENERE E SESSUALE) nei Servizi consultoriali per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2024-2025
SICO_offerta_prestid14_DIST	SICO - Numero di prestazioni (Area attività: ALTRO) nei Servizi consultoriali per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
SICO_offerta_prestaz_resER_DIST	SICO - Numero di prestazioni (solo residenti ER) nei Servizi consultoriali per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
SICO_offerta_accessi_DIST	SICO - Accessi nei Servizi consultoriali per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
SICO_offerta_accessi_resER_DIST	SICO - Accessi (solo residenti ER) nei Servizi consultoriali per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
SICO_offerta_grav_DIST	SICO - Donne gravide in carico per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
SICO_offerta_grav_resER_DIST	SICO - Donne gravide in carico (solo residenti ER) per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
SICO_offerta_ut_popt_DIST	SICO - Numero di utenti (x100) su popolazione target ¹ per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
SICO_offerta_ut_popt_resER_DIST	SICO - Numero di utenti (x100) su popolazione target ¹ – solo residenti ER - per distretto di erogazione (i.e. offerta).	2015-2025
SICO_offerta_ac_popt_DIST	SICO - Numero di accessi (x100) su popolazione target ¹ per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
SICO_offerta_ac_popt_resER_DIST	SICO - Numero di accessi (x100) su popolazione target ¹ – solo residenti ER - per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
SICO_offerta_prest_ut_DIST	SICO - Numero di prestazioni su totale utenti per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
SICO_offerta_prest_ut_resER_DIST	SICO - Numero di prestazioni su totale utenti – solo residenti ER - per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025

¹Nota: Popolazione target: 15-64 anni per i servizi consultoriali in generale.

Popolazione

<i>nome</i>	<i>descrizione</i>	<i>anni</i>
pop_res_DIST	Popolazione residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_F_DIST	Popolazione femminile residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_M_DIST	Popolazione maschile residente al 31/12 per distretto	2015-2024

pop_res_F_0_DIST	Popolazione femminile (età:0) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_F_1_14_DIST	Popolazione femminile (età:1-14) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_F_15_29_DIST	Popolazione femminile (età:15-29) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_F_30_44_DIST	Popolazione femminile (età:30-44) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_F_45_49_DIST	Popolazione femminile (età:45-49) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_F_50_54_DIST	Popolazione femminile (età:50-54) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_F_55_59_DIST	Popolazione femminile (età:55-59) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_F_60_64_DIST	Popolazione femminile (età:60-64) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_F_65_69_DIST	Popolazione femminile (età:65-69) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_F_70_74_DIST	Popolazione femminile (età:70-74) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_F_75_79_DIST	Popolazione femminile (età:75-79) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_F_80_84_DIST	Popolazione femminile (età:80-84) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_F_85_89_DIST	Popolazione femminile (età:85-89) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_F_90_94_DIST	Popolazione femminile (età:90-94) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_F_ov95_DIST	Popolazione femminile (età:95+) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_M_0_DIST	Popolazione maschile (età:0) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_M_1_14_DIST	Popolazione maschile (età:1-14) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_M_15_29_DIST	Popolazione maschile (età:15-29) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_M_30_44_DIST	Popolazione maschile (età:30-44) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_M_45_49_DIST	Popolazione maschile (età:45-49) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_M_50_54_DIST	Popolazione maschile (età:50-54) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_M_55_59_DIST	Popolazione maschile (età:55-59) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_M_60_64_DIST	Popolazione maschile (età:60-64) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_M_65_69_DIST	Popolazione maschile (età:65-69) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_M_70_74_DIST	Popolazione maschile (età:70-74) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_M_75_79_DIST	Popolazione maschile (età:75-79) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_M_80_84_DIST	Popolazione maschile (età:80-84) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_M_85_89_DIST	Popolazione maschile (età:85-89) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_M_90_94_DIST	Popolazione maschile (età:90-94) residente al 31/12 per distretto	2015-2024
pop_res_M_ov95_DIST	Popolazione maschile (età:95+) residente al 31/12 per distretto	2015-2024

Indicatori frutto di elaborazione

<i>nome</i>	<i>descrizione</i>	<i>anni</i>
numero_cdsc	Numero di Case della Comunità (o Case della Salute) attive al 1 gennaio	2016-2025
numero_cdsc_1	Numero di Case della Comunità (o Case della Salute) di tipo 'Hub' (o 'Media/Alta complessità', 'Media/Grande') attive al 1 gennaio	2016-2025

numero_cdsc_2	Numero di Case della Comunità (o Case della Salute) di tipo 'Spoke' (o 'Bassa complessità', 'Piccola') attive al 1 gennaio	2016-2025
cdsc_cap_DIST	Numero di Case della Comunità (o Case della Salute) attive al 1 gennaio per 100,000 abitanti (misurati al 31/12 dell'anno precedente)	2016-2025
cdsc1_cap_DIST	Numero di Case della Comunità (o Case della Salute) di tipo 'Hub' (o 'Media/Alta complessità', 'Media/Grande') attive al 1 gennaio per 100,000 abitanti (misurati al 31/12 dell'anno precedente)	2016-2025
cdsc2_cap_DIST	Numero di Case della Comunità (o Case della Salute) di tipo 'Spoke' (o 'Bassa complessità', 'Piccola') attive al 1 gennaio per 100,000 abitanti (misurati al 31/12 dell'anno precedente)	2016-2025
ADI_domanda_assistiti_cap65_DIST	ADI - Assistiti per distretto di residenza (i.e. domanda) su popolazione di età 65+	2015-2024
ADI_ratio_assistiti_DIST	ADI - Assistiti per distretto di residenza (i.e. domanda) su assistiti per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
ADI_ratio_episodi_DIST	ADI - Episodi per distretto di residenza (i.e. domanda) su episodi per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
FAR_RES_domanda_ins_cap65_DIST	FAR-RES - Inserimenti in struttura residenziale di anziani non autosufficienti per distretto di residenza (i.e. domanda) su popolazione di età 65+	2015-2024
FAR_RES_domanda_ins_F_cap65_DIST	FAR-RES - Inserimenti (donne) in struttura residenziale di anziani non autosufficienti per distretto di residenza (i.e. domanda) su popolazione femminile di età 65+	2015-2024
FAR_RES_domanda_ins_M_cap65_DIST	FAR-RES - Inserimenti (uomini) in struttura residenziale di anziani non autosufficienti per distretto di residenza (i.e. domanda) su popolazione maschile di età 65+	2015-2024
FAR_RES_domanda_gio_cap65_DIST	FAR-RES - Numero di giornate di assistenza in struttura residenziale per distretto di residenza (i.e. domanda) su popolazione di età 65+	2015-2024
FAR_RES_domanda_gio_F_cap65_DIST	FAR-RES - Numero di giornate (donne) di assistenza in struttura residenziale per distretto di residenza (i.e. domanda) su popolazione femminile di età 65+	2015-2024
FAR_RES_domanda_gio_M_cap65_DIST	FAR-RES - Numero di giornate (uomini) di assistenza in struttura residenziale per distretto di residenza (i.e. domanda) su popolazione maschile di età 65+	2015-2024
FAR_RES_ratio_inserimenti_DIST	FAR-RES - Inserimenti in struttura residenziale di anziani non autosufficienti per distretto di residenza (i.e. domanda) su inserimenti per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
FAR_RES_ratio_giornate_DIST	FAR-RES - Numero di giornate di assistenza in struttura residenziale per distretto di residenza (i.e. domanda) su numero di giornate per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
HOSPICE_domanda_assist_cap_DIST	HOSPICE - Persone assistite per distretto di	2015-2024

	residenza (i.e. domanda) per 1,000 abitanti	
SICO_ratio_utenti_DIST	SICO - Utenti assistiti nei Servizi consultoriali per distretto di residenza (i.e. domanda) su utenti per per distretto di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025

3.2 Variabili metadata flussi aziende

Variabili che identificano la struttura dei dati panel

<i>nome</i>	<i>descrizione</i>
azienda	Denominazione dell'azienda USL
codice_USL	Codice identificativo dell'azienda USL
anno	Anno di riferimento del dataset

HOSPICE¹

<i>nome</i>	<i>descrizione</i>	<i>anni</i>
HOSPICE_offerta_assistiti_AZ	HOSPICE - Persone assistite per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
HOSPICE_offerta_giornate_deg_AZ	HOSPICE - Giornate di degenza per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
HOSPICE_offerta_deg_media_AZ	HOSPICE - Degenza media del ricovero (= numero giornate di degenza in hospice/numero ricoveri) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
HOSPICE_offerta_posti letto_AZ	HOSPICE - Posti letto attivi al 31-12 per azienda di erogazione (i.e. offerta)	2015-2025
HOSPICE_offerta_ricoveri_AZ	HOSPICE - Ricoveri per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
HOSPICE_offerta_gio_attesa_AZ	HOSPICE - Giornate di attesa (per l'accesso in hospice) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
HOSPICE_offerta_at_media_AZ	HOSPICE - Giorni medi di attesa per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025

¹Nota: i dati sui flussi HOSPICE per l'Azienda USL di Modena includono anche i valori relativi all'AOSPU Modena.

SIRCO²

<i>nome</i>	<i>descrizione</i>	<i>anni</i>
SIRCO_offerta_dimessi_AZ	SIRCO - Totale dimessi per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_dimessi_F_AZ	SIRCO - Dimessi (genere femminile) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_dimessi_M_AZ	SIRCO - Dimessi (genere maschile) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_dimessi_aage_AZ	SIRCO - Età media dei dimessi per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_dimessi_aage_F_AZ	SIRCO - Età media dei dimessi (genere femminile) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_dimessi_aage_M_AZ	SIRCO - Età media dei dimessi (genere maschile) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_ricdim_modalid1_AZ	SIRCO - Ricoveri: dimessi (modalità di dimissione: Deceduto) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_ricdim_modalid2_AZ	SIRCO - Ricoveri: dimessi (modalità di dimissione: Domicilio) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_ricdim_modalid3_AZ	SIRCO - Ricoveri: dimessi (modalità di dimissione: Trasferito ad ospedale pubblico o privato) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_ricdim_modalid4_AZ	SIRCO - Ricoveri: dimessi (modalità di dimissione: Struttura socio-sanitaria) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_ricdim_modalid5_AZ	SIRCO - Ricoveri: dimessi (modalità di dimissione: Dimissione protetta presso Hospice) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_ricdim_modalid6_AZ	SIRCO - Ricoveri: dimessi (modalità di dimissione: Dimissione volontaria) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_ricdim_motivid1_AZ	SIRCO - Ricoveri: dimessi (motivo del ricovero: Sorveglianza e assistenza infermieristica continuativa) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_ricdim_motivid2_AZ	SIRCO - Ricoveri: dimessi (motivo del ricovero: Patologia cronica riacutizzata) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_ricdim_motivid3_AZ	SIRCO - Ricoveri: dimessi (motivo del ricovero: Educazione/addestramento del paziente e del caregiver) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_ricdim_motivid4_AZ	SIRCO - Ricoveri: dimessi (motivo del ricovero: Interventi riabilitativi) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_ricdim_motivid5_AZ	SIRCO - Ricoveri: dimessi (motivo del ricovero: Acuzie minori) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_ricdim_motivid6_AZ	SIRCO - Ricoveri: dimessi (motivo del ricovero: Altro) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_ricdim_motivid7_AZ	SIRCO - Ricoveri: dimessi (motivo del ricovero: Paziente COVID-19) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_ricdim_propid1_AZ	SIRCO - Ricoveri: dimessi (proposta di ricovero: Paziente inviato su iniziativa del medico di medicina generale) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_ricdim_propid2_AZ	SIRCO - Ricoveri: dimessi (proposta di ricovero: Paziente inviato dalla Commissione UVM) per azienda	2015-2025

	di ricovero (i.e. offerta)	
SIRCO_offerta_ricdim_propid3_AZ	SIRCO - Ricoveri: dimessi (proposta di ricovero: Paziente inviato su iniziativa di un altro medico del Servizio Sanitario) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_ricdim_propid4_AZ	SIRCO - Ricoveri: dimessi (proposta di ricovero: Paziente inviato con proposta di altro professionista) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_ricdim_provid1_AZ	SIRCO - Ricoveri: dimessi (provenienza: Domicilio) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_ricdim_provid2_AZ	SIRCO - Ricoveri: dimessi (provenienza: Ospedale pubblico) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_ricdim_provid3_AZ	SIRCO - Ricoveri: dimessi (provenienza: Ospedale privato) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_ricdim_provid4_AZ	SIRCO - Ricoveri: dimessi (provenienza: Hospice) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_ricdim_provid5_AZ	SIRCO - Ricoveri: dimessi (provenienza: Struttura residenziale territoriale socio-sanitaria) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_ricdim_provid6_AZ	SIRCO - Ricoveri: dimessi (provenienza: Altra struttura di cure intermedie) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_ricdim_provid7_AZ	SIRCO - Ricoveri: dimessi (provenienza: Pronto Soccorso) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_dimprobsocfid1_AZ	SIRCO - Dimessi (problema socio-familiare: Nessun problema rilevato) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_dimprobsocfid2_AZ	SIRCO - Dimessi (problema socio-familiare: In carico ai servizi sociali) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_dimprobsocfid3_AZ	SIRCO - Dimessi (problema socio-familiare: Problemi relazionali/comportamentali/psichiatrici) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_dimprobsocfid4_AZ	SIRCO - Dimessi (problema socio-familiare: Dipendenze) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_dimprobsocfid5_AZ	SIRCO - Dimessi (problema socio-familiare: Problemi di autonomia,disabilità) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_dimprobsocfid6_AZ	SIRCO - Dimessi (problema socio-familiare: Problemi di carattere giudiziario) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_dimprobsocfid7_AZ	SIRCO - Dimessi (problema socio-familiare: Difficoltà economiche) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_dimprobsocfid8_AZ	SIRCO - Dimessi (problema socio-familiare: Difficoltà abitative) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_dimprobsocfid9_AZ	SIRCO - Dimessi (problema socio-familiare: Vive solo/a) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_dimprobsocfid10_AZ	SIRCO - Dimessi (problema socio-familiare: Assenza o inadeguatezza del caregiver) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_dimprobsocfid11_AZ	SIRCO - Dimessi (problema socio-familiare: Totale ³) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_giornate_deg_AZ	SIRCO - Totale giornate di degenza per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_durata_min_AZ	SIRCO - Durata degenza minima per azienda di	2015-2025

	ricovero (i.e. offerta)	
SIRCO_offerta_durata_max_AZ	SIRCO - Durata degenza massima per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_degmedia_AZ	SIRCO - Durata media della degenza per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_degenza_outlier_AZ	SIRCO - Dimessi con degenza superiore a 6 settimane per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_degoutperc_AZ	SIRCO - % dimessi con degenza superiore a 6 settimane (su totale dimessi) per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_mort_AZ	SIRCO - % pazienti dimessi per decesso per azienda di ricovero (i.e. offerta)"	2015-2025
SIRCO_offerta_rericov0g_AZ	SIRCO - Re-ricoveri (i.e. numero di pazienti dimessi dall'ospedale di comunità e ricoverati in un ospedale per acuti ⁴) entro 0 giorni per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_rericov1_30g_AZ	SIRCO - Re-ricoveri (i.e. numero di pazienti dimessi dall'ospedale di comunità e ricoverati in un ospedale per acuti ⁴) entro 1 e 30 giorni per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_totdimescl_AZ	SIRCO - Totale dimessi (esclusi quelli per decesso e con modalità di dimissione 'Trasferito presso ospedale pubblico/privato') per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_rericov0gp_AZ	SIRCO - % re-ricoveri entro 0 giorni (calcolata su totale dimessi esclusi quelli per decesso e con modalità di dimissione 'Trasferito presso ospedale pubblico/privato') per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025
SIRCO_offerta_rericov1_30gp_AZ	SIRCO - % re-ricoveri entro 1 e 30 giorni (calcolata su totale dimessi esclusi quelli per decesso e con modalità di dimissione 'Trasferito presso ospedale pubblico/privato') per azienda di ricovero (i.e. offerta)	2015-2025

²Nota: i dati sui flussi SIRCO per l'Azienda USL di Parma includono anche i valori relativi all'AOSPU Parma.

³Nota: il numero totale di dimessi non corrisponde al totale di dimessi reale perché ogni paziente può avere più di un solo problema socio-familiare.

⁴Nota: dai ricoveri ospedalieri sono esclusi quelli chirurgici e quelli medici con data di prenotazione compilata.